

Je gaat zelf je **ontlasting testen**.

In deze **slideshow** leggen we je stap voor stap uit wat je hiervoor moet doen.

Zorg dat **mijnUMCG** actief is.

De eerste **thuismeting** voorbereiden

Controleer of je smartphone **geschikt** is voor een thuismeting.

Dit doe je door eerst de **IBDoc-app** op je smartphone te downloaden.

App Store

Google Play

De app **controleert** dan zelf of jouw smartphone geschikt is.

Je krijgt een **e-mail** van het IBDoc team met een **link**. Klik op de link om een account aan te maken. Doe dit binnen **72 uur!**

Let op: Je krijgt deze e-mail op het e-mailadres dat je ook gebruikt voor **mijnUMCG**.

Gebruik voor de IBDoc-app dit **e-mailadres** als gebruikersnaam. Bedenk en onthoud zelf een **wachtwoord**.

Klaarleggen voor de thuismeting

Je smartphone

Zet het **geluid** aan.

Zorg dat de **accu** minimaal 30% **opgeladen** is.

Controleer of je een **stabiele** internetverbinding hebt.

De testcassette

Dit is de kleine verpakking. De test moet tot gebruik in de **koelkast** worden bewaard.

 Controleer de **houdbaarheidsdatum**.

Het **buisje** met het stokje
waarin je de ontlasting
gaat doen.

Het buisje zit in de grote en
langwerpige verpakking.

Ontlasting opvangen

**Ontlasting
verzamelen
voor
calprotectine
onderzoek**

umcg

Lees de UMCG folder
**‘Ontlasting verzamelen voor
calprotectine onderzoek’** door.

Vang de ontlasting op zoals
hierin staat. Haal nu ook het
buisje uit de verpakking.

Laat **het buisje** met het stokje met ontlasting **minimaal 2 en maximaal 24 uur** staan om de ontlasting goed te laten oplossen.

2 - 24 uur

15 - 25 °C

Wanneer het buisje **minimaal 2 uur** heeft gestaan en alles is opgelost, **schud** je het buisje **10 seconden**.

Er mag **geen ontlasting** meer aan het teststokje zitten, de ribbeltjes moeten leeg zijn.

Wanneer de ontlasting goed is **opgelost** kun je met de meting beginnen.

De **thuis**meting uitvoeren

Haal de **testcassette** uit de verpakking.

Leg de testcassette op een rustige, vlakke en effen ondergrond in een goed **verlichte** ruimte.

Open de
IBDoc app.

Scroll naar de pagina
met de **12 minuten
timer.**

Houd het buisje rechtop met de **witte dop boven** en tik met je vinger luchtbelletjes weg die onderin kunnen zitten.

Haal de blauwe dop van het buisje en zet het tuitje op de ronde opening van de testcassette.

Draai het **schuifje** van 1 naar 2.
Houd het buisje daarbij goed op
de ronde opening.

Laat de vloeistof tot **halverwege** het langwerpige venster in de testcassette lopen (tussen T en C). Dit kan een tijdje duren.

Zodra de **verkleuring** in het venster **halverwege** is gekomen, mag je het **buisje weghalen**.

Start de **timer** van de IBDoc app.

Houd je telefoon bij de hand, want na **12 minuten** gaat het **alarm**.

Controleer de **controlelijn (c)** van de testcassette, als deze zichtbaar is, is de cassette correct gevuld.

Gooi het **buisje** in de vuilnisbak.

Wanneer het alarm is afgegaan, houd je het **kader in de IBDoc app** van je smartphone boven de testcassette.

Houd je smartphone zo **stil en recht** mogelijk boven de testcassette.

Zodra de testcassette goed in beeld is, maakt de app uit zichzelf **5 scans**.

Jouw smartphone laat direct het **resultaat** zien.

De uitslag verschijnt dezelfde dag ook in jouw **elektronische patiëntendossier** in het UMCG.

LET OP: houd de app nog enkele seconden geopend. Anders wordt de uitslag niet doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier

Wanneer nodig, belt of bericht de zorgverlener je via mijnUMCG over de uitslag.

Heb je vragen over de test of de uitslag, bel dan naar het **IBD telefonisch spreekuur** op **ma-vr** tussen **9:00-10:30**

050-3613083

Of stuur een **bericht** in mijnUMCG.